

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

**MODERN PROBLEMS OF THE COAL INDUSTRY OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

МАКАРЬ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,

студент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

БЕСЕДИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

студент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЛЮБСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

профессор, доктор медицинских наук, доцент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

MAKAR IVAN NIKOLAEVICH,

student,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

BESEDIN MAXIM ANATOLIEVICH,

student,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

LYUBSKAYA OLGA GENNADIEVNA,

professor, doctor of medical sciences, associate professor,

Russian State University A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

В статье рассматриваются современные проблемы угольной промышленности РФ, которая является важным направлением деятельности топливно-энергетического комплекса, поскольку уголь как ресурс высоко значим для многих областей. Он используется в качестве топлива на электростанциях, является необходимым компонентом многих направлений промышленного производства, а также используется в химической промышленности и в металлургии. Угольная промышленность в России является довольно развитой, поскольку в стране добывается огромное количество угля, а при этом существуют его большие запасы. Больше всего добывается каменного угля, поскольку, по сравнению с бурым углем, его процент в общем объеме составляет 70. При этом среди каменного угля особенно выделяются коксующиеся угли, которые относятся к технологическому топливу.

The article discusses the current problems of the coal industry of the Russian Federation, which is an important activity of the fuel and energy complex, since coal as a resource is highly significant for many areas. It is used as fuel in power plants, is a necessary component of many areas of industrial production, and is also used in the chemical industry and metallurgy. The coal industry in Russia is quite developed, since a huge amount of coal is mined in the country, and at the same time there are large reserves of it. Coal is

mined most of all, because, compared with brown coal, its percentage in the total volume is 70. At the same time, coking coals, which belong to the process fuel, stand out especially among coal.

Ключевые слова: добыча, охрана труда, проблемы, направления развития, государственное регулирование, программа, ТЭК.

Key words: production, labor protection, problems, directions of development, state regulation, program, fuel and energy complex.

Производство угля представляет собой отрасль топливной промышленности и включает такие виды деятельности, как добыча «черного золота», его обогащение и переработку. Российский уголь, нефть и газ являются основой топливно-энергетической безопасности Российской Федерации, повышающей надежность энергоснабжения страны [1].

Доля угля в топливном балансе РФ в ближайшее десятилетие продолжает оставаться в диапазоне 21-23%, и темпы добычи его увеличиваются. Согласно мнению экспертов, наша страна к 2035 году, совместно с Австралией, может выйти в лидеры по экспорту угля[2].

Основными проблемами угольной отрасли РФ в настоящее время являются:

- низкая доходность;
- низкая эффективность;
- высокие травматизм и аварийность.

Добыча угля, в зависимости от глубины его залегания, осуществляется двумя способами – открытым или в шахтах. Более безопасный из них – открытый способ. Основные месторождения угля РФ находятся в Кузбассе.

Данная отрасль отличается тяжелыми, часто опасными, условиями труда. Степень производственного риска для занятых на горнодобывающих работах определяется несколькими факторами, а именно: условиями залегания месторождений, состоянием материально-технической базы предприятия, порядком организации труда, уровнем квалификации работающих кадров, соблюдением шахтерами производственной дисциплины и правил техники безопасности на рабочем месте.

Главная проблема в организации труда на шахтах – это высокий травматизм и аварийность. В настоящее время в угольной отрасли по добыче и переработке угля занято около 150 тысяч работников. Большинство работающих в шахте – это мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, т.е. в самом работоспособном и детородном возрасте. Аварии приводят к травмированию шахтеров, потере ими работоспособности.

Усредненный коэффициент частоты травматизма на угольных разрезах, при пересчете на 1000 рабочих, составляет 5-10 человек. Следовательно, изучение вопросов условий труда и методов предотвращения аварий на угольных шахтах является актуальной задачей.

Снижение производительности труда и увеличение расходов на оплату листов нетрудоспособности и выплату компенсаций, обучение новых сотрудников и замена оборудования, взамен вышедшего из строя, для работодателя становится серьезным финансовым бременем. Однако эти затраты не сравнимы с финансовым ущербом, который несет государство и владельцы предприятий в связи с компенсациями за причиненный вред на производстве, полной потерей трудоспособности и смертью, оплатой лечения.

Производственные условия труда шахтеров кардинально отличаются от любых других условий труда на других производствах. Главная отличительная особенность их состоит в существенной стесненности подземного рабочего пространства в горных пластах. Кроме того, параметры микроклимата отличаются рядом неблагоприятных факторов, а именно: отсутствием естественного освещения, повышенной температурой и влажностью окружающего

воздуха, часто с недостаточным содержанием в нем кислорода, возможность загрязнения рудничной атмосферы вредными газами и наличием в ней опасных примесей, шум и вибрация, обусловленные технологией производства; повышенная опасность травматизма; недостатки, связанные с затруднением водоснабжения и ассенизации; отрицательная радиация от стенок выработок, а также большое выделение пыли.

На температурный режим в подземных выработках оказывает влияние температура породы. На глубине 27 м под землей температура породы постоянна круглый год и соответствует среднегодовой температуре данной местности. Для южных широт нашей страны она составляет 7-9⁰ С, а для северных от 3 до 5⁰С и ниже. На каждые 35 м глубины температура повышается на 1⁰С. Глубина шахт составляет от 100 м до 1000 м. Температура воздуха глубоких шахт характеризуется высокой стабильностью в течение рабочего дня.

С поверхности в шахту дополнительно подается воздух определенной влажности, что в сочетании с водообильностью пластов породы составляет температуру в забое. Водообильность выработки, температура и влажность подаваемого с поверхности воздуха, а также температура пород составляют показатель относительной влажности воздуха в шахте, которая, как правило, бывает высокой - от 85% на рудничном дворе до 95-97% в забоях и лавах.

На травматизм на угольных шахтах влияют технологические и социально-экономические факторы.

В Программе развития угольной промышленности России до 2035 года [2] предусмотрено полное обновление производственных горнодобывающих мощностей, создание новых комплексов по добыче «черного золота» в уже освоенных районах (Кузбасс, Ростовская область), а также освоение новых месторождений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, на основе вновь созданных безопасных технологий угледобычи и систем предотвращения критических рисков, приводящих к авариям. Программа ставит задачу снизить показатель количества смертельных травм в пересчете на 1 млн т добычи к 2030 году до 0,05.

На этапах реализации программы предусматривается техническое перевооружение угольного производства, состоящее в обеспечении всех шахт расчетным количеством воздуха, оборудованием многофункциональными системами контроля содержания метана и углекислого газа, обязательной дегазации угольных пластов, а также приборами контроля пыли и газообразования.

На месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями создаются новые центры угледобычи (Восточная Сибирь и Дальний Восток) с интенсификацией угольного производства, увеличением объемов обогащения угля. Кардинальное повышение производительности труда предусматривает реализацию новых тестовых проектов по технологиям глубокой переработки угля.

Несмотря на наличие определенных серьезных проблем, развитие угледобывающей сферы деятельности происходит постоянно. Это обусловлено тем, что в добыче угля на сегодняшний день заинтересованы крупные частные компании, которые обладают существенным капиталом, вкладываемым ими в развитие отрасли. Также современные предприятия поддерживаются другими фирмами, такими, как страховые или инвестиционные компании, поэтому эффективность добычи угля постоянно увеличивается. За счет внедрения новых технологий и методов добычи и транспортировки угля существенно снижаются затраты на его добычу и доставку в определенные регионы. Также с помощью новых технологий удается извлечь из этого ресурса большое количество нужных и качественных компонентов. Угольная промышленность в России постоянно развивается за счет того, что государство поддерживает ее значительными субсидиями. Каждая компания может самостоятельно устанавливать цены на уголь. Одновременно с этим, в данную сферу деятельности вливаются и иностранные капиталы, поскольку многие страны заинтересованы в приобретении угля у России, которая обладает большим количеством этого ресурса. Также следует отметить, что

государство помогает некоторым компаниям, которые начали разрабатывать шахты, оказавшиеся впоследствии убыточными. Поэтому можно отметить, что данная сфера деятельности постоянно развивается, а количество добываемого угля растет за счет заинтересованности в нем отечественных и зарубежных предпринимателей.

Отдельной задачей в Программе выделено достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды и пересмотр положений об оплате труда в тяжелых условиях.

Решение социальных вопросов становится важным в современном мире. В РФ в угольной промышленности труд горняков является высокоинтенсивным и физически тяжелым. Работа проводится во вредных условиях добычи угля, сопровождается неблагоприятными режимами и сверхурочными работами в сочетании с деградацией природной окружающей среды, неполноценным питанием, слабо развитостью социально-бытовой сферы. Все это приводит к перенапряжению и в итоге истощению трудового потенциала страны [3].

Таким образом, сложные условия труда в сочетании с высоким травматизмом отличают труд шахтеров. Для изменения ситуации необходимо планировать безопасное ведение горных работ, оснащать шахты системой автоматизированного управления и контроля за производством, вводить безлюдные и малолюдные технологии, а также выстроить систему постоянного обучения и аттестации сотрудников угольно-добывающих предприятий по освоению, владению и использованию знаний и приемов обеспечения безопасной и эффективной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44252>.
2. Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года, утвержденная Правительством РФ (от 13 июня 2020 года N 1582-р). URL: <https://standartgost.ru/g/pkey-14293720273>.
3. Воробьев М.М. Теория, методология, практика оценки безопасности производственной среды и управления профессиональными рисками: на примере угольных шахт. М. 2004. 339 с.

© Макарь И.Н., Беседин М.А.,
Любская О.Г., 2022.